

**DE LA PLANIFICARE LA CONTROL: ADMINISTRAȚIA FORESTIERĂ
A RSSM ÎNTRE ANII 1950 ȘI 1956**
*From planning to control: forest administration in the Moldavian SSR between
1950 and 1956*

CZU: 94(478)''1950/1956'':630*2
DOI: 10.5281/zenodo.19203894

Cătălina FRANGOPOL

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5864-9521>

Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova,

Cercetător științific, Institutul de Istorie

E-mail: frangopol.catalina@gmail.com

Summary. Between 1950 and 1956, the forestry administration in the Moldavian SSR underwent major institutional and administrative changes. This happened in the context of the consolidation of the Soviet planned economy system. The reforms targeted several aspects of the forestry sector. The ministerial structure was reorganized, with mergers and separations of the wood and pulp industry. Strict economic planning and bureaucratic control procedures were also imposed. All these reforms had a significant impact on how the forestry sector was managed. Forestry administration was strongly marked by a well-defined hierarchical structure, in which important decisions were made at the central level, and local authorities focused more on implementing these policies. In practice, the system worked by implementing long-term projects, creating detailed production plans, and compiling very precise statistical reports. Institutions had a great deal of control not only over technical aspects but also over ideological ones, which was reflected in frequent inspections, severe sanctions, and formal evaluations of all events.

Key words: forestry administration, economic planning, Moldavian SSR, Soviet Union.

Introducere. Între 1950 și 1956, RSS Moldovenească a trecut printr-o schimbare majoră. Autoritățile au preluat modelul sovietic, iar administrația forestieră a fost complet reorganizată. Scopul era să se potrivească nevoilor unei economii centralizate și să respecte directivele venite de la centru. În această perioadă, instituțiile care se ocupau de gestionarea pădurilor au suferit câteva transformări importante. Toate acestea nu doar au schimbat modul în care instituțiile funcționau intern, ci și tipul de relații dezvoltat cu autoritățile locale, cum au plănuit activitățile, cum au realizat controlul și evaluările, care a fost structura angajaților. Administrația forestieră s-a dezvoltat în strânsă legătură cu modul în care funcționa sistemul sovietic. Acesta implică o structură ierarhică bine definită, deciziile erau luate într-un mod centralizat, planificarea detaliată era o parte integrantă, iar controlul birocratic era foarte strict. În esență, era un sistem care se baza pe ordine ferme și pe respectarea regulamentului. De fapt, este greu să separăm evoluția administrației forestiere de contextul mai larg al sistemului sovietic. Cele două erau strâns legate, așa că, înțelegerea uneia presupune automat înțelegerea celeilalte.

În anii '50, lucrurile s-au schimbat mult, iar Ministerul Industriei Lemnului al RSS Moldovenești a fost supus unor modificări frecvente, în unele momente fiind comasat cu industria hârtiei, iar în altele funcționând ca instituție distinctă. Astfel, în perioada 1950–

1951 funcționa Ministerul Industriei Lemnului și al Celulozei, care îngloba atât exploatarea resurselor forestiere, cât și procesarea acestora în produse industriale. Începând cu 1951, cele două componente au fost separate, dar reorganizarea a fost inversată din nou în 1953, iar în 1954 s-a revenit la structura anterioară¹. Aceste schimbări nu reflectau adaptări la condițiile locale, ci răspundeau deciziilor luate la nivelul Ministerului unional al Industriei Lemnului. Aceste schimbări nu au fost determinate de situația locală cerea astfel, ci mai degrabă erau consecința unor decizii luate de sus, la nivelul Ministerului Industriei Lemnului. Administrația de la Chișinău era într-un fel „doar” o parte care trebuia să execute, nu cu adevărat o forță care putea lua decizii în privința schimbărilor. Era mai degrabă o entitate executantă, fără a avea prea multă putere de a schimba lucrurile în fond.

Material și metodă. Metodologic, studiul se bazează pe cercetarea arhivistică a documentelor din Fondul R-2346, păstrat în Agenția Națională a Arhivelor. Acest fond conține acte relevante ale Comisariatului și Ministerului Industriei Lemnului din RSSM pentru perioada 1944–1956, dintre care documentele din intervalul 1950–1956, oferă o imagine clară asupra procesului instituțional de organizare. Sursele analizate includ ordine de organizare, rapoarte structurale, planuri bugetare și corespondență administrativă, care permit o reconstrucție detaliată a procesului de instituționalizare a sectorului forestier în primii ani postbelici.

Analiza se concentrează pe identificarea principalelor direcții de organizare, a logicii de funcționare birocratică și a relațiilor de subordonare între centru (Moscova) și periferie (Chișinău), în încercarea de a evidenția specificitatea modelului sovietic aplicat în context moldovenesc. În același timp, cercetarea își propune să surprindă și strategiile de adaptare locală, precum și constrângerile cu care s-au confruntat instituțiile nou formate în procesul de implementare a politicilor centrale.

Rezultate și discuții. Funcționarea aparatului forestier depindea foarte mult de planificarea economică. Se pune foarte mult accent în a face totul cât mai eficient. La nivel central exista un sistem care controla totul, de la strategiile pe termen lung, care includea planuri cincinale elaborate de la centru, până la planuri detaliate pentru fiecare an. Erau create tabele cu indicatori clari pentru a măsura performanța. Aceste documente stabileau cu exactitate câtă masă lemnoasă trebuia recoltată, care produse forestiere urmau să fie fabricate, randamentul tehnic de urmat, resursele de care dispuneau și la ce ritm trebuia să se lucreze. Practic, totul era pus în sisteme pentru a urmări scopul principal, însă uneori asta făcea mai mult rău decât bine. Se poate spune că era un fel eficient de a funcționa dar și unul limitativ și inflexibil, fapt care crea dificultăți pe termen lung. În RSSM, întreprinderile forestiere primeau de obicei sarcini clare, dar fără a ține cont prea mult de nevoile și opinia localnicilor. Planurile erau impuse în mod riguros și includeau norme obligatorii. În realitate, multe dintre aceste planuri nu țineau cont de realitățile economice și tehnice pe care le întâmpinau întreprinderile, ci mai degrabă de scopurile politice și ideologice. Astfel, procesul de planificare devenea un mijloc de a impune disciplină administrativă, în loc de a fi un instrument care să ajute la adaptarea la condițiile reale de producție.

Pentru a se asigura de îndeplinirea planurilor la bun sfârșit, autoritățile sovietice au creat un sistem vast de supraveghere și raportare. Pentru a asigura realizarea acestor planuri,

¹ Agenția Națională a Arhivelor (în continuare: ANA), fond R-2346, inv. 1, p. 4-58, 71 file; ANA, fond R-2346, inv. 2, p. 3-18, 20 file; ANA, fond R-2346, inv. 3, p. 2-6, 7 file; ANA, fond R-2346, inv. 5, p. 2-6, 7 file.

autoritățile sovietice au dezvoltat un sistem extensiv de control și raportare. Administrația forestieră era permanent supusă verificărilor din partea organelor de control interne și unio-nale, iar fiecare etapă a activității economice trebuia documentată în fișe, tabele și rapoarte statistice. Indicatorii de performanță erau standardizați, iar nerespectarea acestora atrăgea sancțiuni disciplinare, inclusiv demiterea din funcție (*Anexa 1*). Controlul nu era doar unul tehnic, ci și ideologic: în numeroase cazuri, funcționarii erau evaluați și din perspectiva implicării în activități politice sau a comportamentului moral conform normelor socialiste. În timpul inspecțiilor, nu conta doar dacă producția mergea conform normelor, ci și dacă oamenii erau suficient de loiali partidului și regimului, acestea aspecte erau considerate la fel de importante.

Atmosfera de control care domină acest cadru a dus la crearea unei administrări extrem de birocratice. În acest sistem, dosarele și rapoartele erau mult mai importante decât ceea ce se întâmpla cu adevărat. Dosarele de inspecție păstrate din acea perioadă au rămas, și arată cât de detaliate erau lucrurile. Dosarele de inspecție păstrate din acea perioadă oferă o imagine detaliată a acestui mecanism: tabele uniforme de raportare, formulare tipizate pentru fiecare activitate, procese-verbale în care se repetă formule standardizate despre „ne-ajunsurile identificate” și „măsurile de remediere propuse”. Uniformitatea limbajului și a instrumentelor de lucru reflectă nu o eficiență sporită, ci o cultură instituțională bazată pe formalism și evitarea răspunderii.

În paralel cu planificarea și controlul, un alt element definitoriu al administrației forestiere a fost mobilitatea excesivă a personalului și politizarea funcției publice. Documentele de cadre relevă o fluctuație extrem de mare a angajaților: numeroase carnete de muncă au rămas neeliberate, fișele individuale conțin mențiuni privind demiteri și transferuri frecvente, iar listele cu personal disponibilizat justifică măsurile prin formulări vagi precum „necorespundere profesională” sau „abateri de la disciplina muncii”. În realitate, evaluarea personalului se baza mai mult pe anumite reguli și idei, în care experiența profesională era subordonată altor criterii. Cea mai importantă era convingerea politică, activitatea în politică și arătarea loialității față de sistem. Oamenii erau mereu presați să se potrivească nevoilor sistemului, ceea ce ducea la schimbări dese în administrație și lipsă de stabilitate. În fond, nu exista o continuitate instituțională sau o memorie organizațională, pentru că oamenii se schimbau repede, iar programele de pregătire profesională abia funcționau. În acest context, oamenii de la baza societății simțeau că nu au libertatea de a acționa și de a lua decizii, fiind mai mult axați pe a urma regulile stricte decât pe a obține rezultate care să aibă un impact real.

În realitate, puterea administrației de la Chișinău era foarte limitată în ceea ce privea deciziile importante. Toate hotărârile erau luate la Moscova, iar administrația locală avea doar sarcina de a le pune în aplicare. Comunicarea se făcea prin ordine și planuri prestabilite, fără posibilitatea de a se adapta sau negocia. În esență, libertatea de acțiune a administrației forestiere din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească era doar teoretică, funcționarii locali erau, de fapt, doar niște executați ai unei politici dictate de sus. Rapoartele întocmite de administrația RSSM erau mai mult de confirmare, nu de luat decizii. Scopul lor era să arate că planurile au fost puse în practică, nu să spună ce se întâmpla realmente acolo sau să vină cu soluții.

Concluzii. Între 1950 și 1956, administrația forestieră din RSS Moldovenească a devenit o imagine în miniatură a sistemului birocrăției și politicii sovietice. Reorganizarea instituțiilor nu a urmărit să îmbunătățească lucrurile, ci pur și simplu să se alinieze la felul

УТВЕРЖДЕНО
 Экспертно-проверочной комиссией
 при Совете Министров МССР
 Протокол № 18/Б
 от 05.09.29 г.
 Дела, включенные в списки,
 подлежат сдаче в Центральный
 государственный архив
 Молдавской ССР
 Председатель ЭПК
 Отв. секретарь

Министерство лесной промышленности МССР

О П И С Ь № 2

Дела долговременного хранения
 по личному составу
 за 1944 - 1956 гг.

№№ пп	Индек: сы дел	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Приме- чание
1	2	3	4	5	6

1944 год

- | | | | | |
|----|--|----------------------|-----|--|
| 1. | Приказы наркома по личному составу за 1944 г. | 10.06.44
30.12.44 | 80 | |
| 2. | Личные дела уволенных рабочих и служащих с 1944-1947гг.: | | 229 | |
1. Атаманенко М.И.
 2. Гойхман-Духовная М.М.
 3. Гринберг И.М.
 4. Зверякова С.М.
 5. Карпекин И.А.
 6. Клиновский А.П.
 7. Княжицкий Д.Ф.
 8. Коленкин Б.В.
 9. Лупу Я.Г.
 10. Молдавский И.Я.
 11. Райхман Г.П.
 12. Петров Ф.В.
 13. Рекина Л.М.
 14. Розин И.С.
 15. Росляк Е.Н.
 16. Сальников М.Я.
 17. Сухова Т.А.
 18. Терешков М.И.
 19. Троянская Т.Д.
 20. Яговенко Ф.А.

Lista dosarelor de personal și a ordinelor privind demiterea din cadrul Ministerului Industriei Forestiere al RSS Moldovenești (1944–1956)

în care funcționa planificarea centralizată. Personalul a fost supus unor mecanisme rigide de selecție, control și mobilitate, iar funcționarea zilnică a fost dominată de formalism, raportare excesivă și evitare a inițiativei. Controlul a fost extins până la nivelul cel mai de jos, dar acest control a fost exercitat nu în vederea îmbunătățirii activității, ci pentru a menține ordinea ierarhică și ideologică. În esență, s-a ajuns la un punct în care toată atenția se axează pe a face totul să funcționeze conform unui anumit plan, în loc de a se concentra pe rezultate reale și pe progres.

Analizând documentele din Fondul R-2346, „Ministerul Industriei Forestiere al RSSM”, 1944–1956 rezultă că administrația forestieră din acea perioadă nu s-a remarcat prin bună gospodărire a resurselor, ci mai degrabă ca o unealtă în mâinile puterii centrale, îndeplinind strict voința politică. Ea s-a adaptat foarte bine cerințelor sistemului de comandă, ceea ce a însemnat renunțarea treptată la autonomia și independența în procesul de luare a deciziilor. Modul în care s-a transformat reflectă clar filozofia sovietică de a guverna prin planificare, control și loialitate, toate încadrate într-un sistem instituțional unde eficiența a avut întotdeauna mai mică importanță față de conformismul politic și alinierea ideologică.